

ГЕМОДИНАМИКА ПРИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ

Олимов Азизбек,

*Магистрант 3 курса кафедры детской анестезиологии и реаниматологии Ташкентского
педиатрического*

медицинского института.

Научный руководитель: Юсупов А.С

Аннотация: Профилактика и устранение повышения внутриглазного давления является одной из наиболее важных задач врача-анестезиолога во время офтальмологических операций, поэтому поиск оптимальных схем анестезии является актуальной проблемой современной анестезиологии.

Ключевые слова: анестезия, дети, гемодинамика, внутриглазное давление, офтальмологические операции

ВВЕДЕНИЕ

Достижения оперативного лечения глаза тесно связаны с развитием анестезиологии. специфика внутриглазных операций связана с проблемами местного гемостаза, кровообращения, регуляции офтальмотонуса, что требует от анестезиолога специальной подготовки. в настоящее время имеются немногочисленные работы, освещающие эти вопросы [1–4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для обеспечения анестезиологической защиты у 64 больных детей при офтальмохирургических вмешательствах были использованы следующие комбинации: фентанила с севофлураном — 1 группа (22 человека), промедола с пропофолом — 2 группа (28 человек) и оксибутирата натрия с кетамином 3 группа (20 человек). дети в возрасте 3–6 лет составили 40,6% от общего количества пациентов, 7–10 лет — 37,5% и старшего возраста (11–14 лет) — 21,9%. анестезия проводилась при операциях с вскрытием передней камеры глаза (врожденные глаукомы), врожденных и травматических катарактах с имплантацией искусственного хрусталика, экстракции катаракты, устранении косоглазия.

продолжительность анестезии у 59,4 % больных составляла до 1 часа, у 40,6 % — до 2 часов.

Пациентам 1 группы после премедикации, начинали ингаляцию севофлурана до 3 об %. внутривенно вводили фентанил в дозе 0,008–0,01 мг/кг. интубацию трахеи проводили на фоне введения ванкурониума в дозе 0,1 мг/кг. ивл осуществляли аппаратом «Boyle International-2» (сШа) по полуоткрытому или полузакрытому контуру. миорелаксация поддерживалась введением 1/3 части от основной дозы ванкурониума. анестезию поддерживали ингаляцией севофлурана в дозе 1,0–2,0 об %. инфузионная терапия проводилась со скоростью 5–7 мл/кг/час. после окончания операции на фоне адекватного спонтанного дыхания выполнялась экстубация трахеи. среднее время пробуждения составило $13,8 \pm 0,8$ минут.

Пациентам второй группы во время индукции внутривенно болюсно вводили пропофол (3 мг/кг) и промедол (1 мг/кг). при операциях длительностью более одного часа поддержание анестезии осуществлялось повторным введением промедола в дозе, составляющей 50 % или 25 % от исходной. доза пропофола в период поддержания анестезии составляла $7,3 \pm 0,4$ мг/кг/час. средняя скорость инфузионной терапии составляла 10 мл/кг/час. продолжительность стадии пробуждения составляла $35,5 \pm 5,6$ мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показателей гемодинамики у детей I группы (фентанил + севофлуран) представлены в таблице 1.

по сравнению с исходными данными на фоне премедикации отмечалось увеличение чсс на 17,5 % и уменьшение удельного периферического сопротивления (упс) на 20,7 %. следует отметить, что более значительно реагировали на вводный наркоз и анестезию пациенты 1 группы. еще до индукции анестезии у них имели место тахикардия и умеренный подъем ад, что было связано с психоэмоциональным напряжением пациентов. другие показатели изменялись незначительно. после введения фентанила такие показатели гемодинамики, как уи, си, Фи и чсс уменьшались по сравнению с таковыми периода премедикации,

соответственно на 14,2 % ($p < 0,05$), 3,4 %, 8,6 %, 4,2 % и 2,3 %, за исключением упс. выявленные существенные различия в ответной реакции системной гемодинамики связаны с особенностями фармакологического действия как фентанила, так и севофлурана.

таблица 1

Показатели гемодинамики при проведении комбинированной анестезии с применением фентанила и севофлурана ($M \pm m$)

показатель и	Этапы исследования						
	исход	премедикация	индукция анестезии	интубация трахеи	разрез кожи	травматичный этап	конец операции
уи, мл/м ²	42,14 ±	39,34 ±	33,75 ±	40,65 ±	40,0 ±	39,22 ±	41,33 ±
чсс, мин ⁻¹	113,0 ±	132,8 ±	129,1 ±	130,8 ±	119,7 ±	124,9 ±	117,7 ±
си, л/мин/м ²	4,82 ±	4,9 ±	4,48 ±	5,45 ±	4,75 ±	4,66 ±	4,83 ±
упс, усл. ед.	18,18 ±	14,41 ±	17,0 ±	14,66 ±	16,63 ±	17,63 ±	15,57 ±
Фи, %	62,73 ±	65,09 ±	62,36 ±	63,15 ±	63,24 ±	63,19 ±	65,57 ±

Через 10 минут после интубации наблюдалось достоверное увеличение уи на 20,4 %, си на 21,7 %, в то же время отмечалось уменьшение упс на 13,9 % ($p < 0,05$). появилась также тенденция к снижению Фи. в периоде поддержания анестезии также наблюдались определенные изменения показателей центральной и периферической гемодинамики. так, на этапе разреза кожи по сравнению с предыдущим периодом отмечалась тенденция к уменьшению показателей чсс — на 8,5 %, си — на 12,8 % ($p < 0,05$). при этом упс характеризовалась увеличением на 13,4 % ($p < 0,05$).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что показатели центральной гемодинамики у пациентов 1 группы свидетельствовали о наличии умеренной гиподинамии кровообращения. севофлуран влиял, преимущественно, на тонус периферического сосудистого русла,

вызывая вазоплегию. одновременно фентанил уменьшал сердечный выброс, усиливая сосудистую вазоплегию. данное состояние устранялось на фоне инфузионной терапии. у детей второй группы причинами уменьшения показателя си явилось наличие ригидности микроциркуляторного русла, ограниченные кантрактильные возможности сердечной мышцы, относительный дефицит объема циркулирующей крови. в третьей группе отмечалось умеренно выраженное усиление работы сердца, проявляющееся тахикардией и обусловленное стимулирующим воздействием кетамина на сердечно-сосудистую систему.

При применении фентанила и севофлурана отмечалось плавное и быстрое засыпание больных, без признаков возбуждения, стабильность показателей гемодинамики в течение всех периодов анестезии и в раннем постнаркозном периоде. послеоперационный период протекал гладко — пробуждение больных происходило без выраженных признаков возбуждения, изменений гемодинамики. Это давало возможность произвести раннюю экстубацию больных и перевести их в отделение офтальмологии для дальнейшего лечения. при комбинации севофлурана с фентанилом не отмечалось повышение внутриглазного давления, а общая анестезия наступала прогнозируемо быстро, протекала стабильно, с последующим быстрым и гладким восстановлением сознания и соматических функций без нутуживания и рвоты. Таким образом, комбинированная анестезия с фентанилом и севофлураном позволяет создать максимально адекватные условия для хирургической коррекции, минимизировать отрицательные влияния ее отдельных компонентов и максимально обеспечить специфические задачи анестезиологического пособия при офтальмологических операциях у детей [5].

Комбинированные методы анестезии с использованием фентанила с севофлураном и промедола с пропофолом обеспечивают эффективное обезболивание и неподвижность глазного яблока при нормальных показателях внутриглазного давления, что свидетельствует о высокой эффективности и безопасности данных схем анестезии при офтальмологических операциях у детей.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрович Ю.С., пшениснов к.в., Гордеев в.и. анестезия в

педиатрии. спб.: ЭлБи-спб; 2013.

2. Пронин С.Н., елисеев Н.Ю., ципящук а.Ф. особенности проведения общей анестезии севофлураном при витреоретинальных операциях у детей с различными заболеваниями и офтальмохирургической патологией. саратовский научно-медицинский журнал. 2017; 13(2): 426–8.

3. Турлекиева Ж.М., султанкулова Г.т., ордаханов у.е. анестезия при офтальмологических операциях у детей. вестник казахского национального медицинского университета. 2016; 1: 274–5.

4. Столяров М.В., игнатенко д.Ю. преимущества общей анестезии севораном у детей с детским церебральным параличом в офтальмохирургии. современные технологии в офтальмологии. 2014; 2: 149–51.

5. Сорокина Е.Ю. пропофол в современной поликомпонентной общей анестезии. медицина неотложных состояний. 2014; 3: 69–74.